

QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASINIŇ SUWĠARILATUĠIN OTLAQLI ALYUVIAL TOPÍRAQLAR SHARAYATINDA JETISTIRILGEN AWIL XOJALIĠI EGINLERI

Duysenbaeva Gulnaz

Topıraqtanıw baġdarı 2-kurs magistranı

Biologiya fakulteti, Topıraqtanıw hám ekologiya kafedrası,

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14263951>

Annotatsiya: Bul maqalada Qaraqalpaqstan Respublikasınıń suwġarılatusın otlalı allyuvial topıraqlarında jetistiriletuġın awıl xojalıġı eginleriniń túrleri, topıraq ónimdarlıġına tásiiri hám nátiyjeliligin arttırıw ilajları sáwlelendirilgen. Izertlewde bul topıraq túrleriniń fizikalıq-ximiyalıq ózgeshelikleri, agrotexnikalıq hám innovaciyalıq suwġarıw usılları tallanadı. Sonday-aq, eginlerdiń topıraq ónimdarlıġına ekologiyalıq hám ekonomikalıq jaqtan kórsetetuġın unamlı hám unamsız tásirleri úyrenilgen. Maqalada topıraq ónimdarlıġın saqlaw hám arttırıwǵa qaratılǵan usınıslar, sonday-aq, topıraqtan nátiyjeli paydalanıwdıń ekonomikalıq nátiyjeleri boyınsha ámeliy usınıslar islep shıǵılǵan.

Tayanış sózler: suwġarılatusın topıraqlar, otlalı allyuvial topıraqlar, awıl xojalıġı eginleri, topıraq ónimdarlıġı, ekologiyalıq tásir, agrotexnikalıq ilajlar, innovaciyalıq suwġarıw texnologiyaları, Qaraqalpaqstan Respublikası.

Qaraqalpaqstan Respublikası Ózbekstannıń áhmiyetli agrar aymaqlarınan biri esaplanadı, sebebi onıń topıraq-klimat sharayatları awıl xojalıġı ushın ayırıqsha áhmiyetke iye. Qaraqalpaqstan topıraqları tiykarınan suwġarılatusın otlalı allyuvial topıraqlar hám shól topıraqlarınan quralǵan. Qaraqalpaqstan Respublikasında suwġarılatusın otlalı allyuvial topıraqlarda bir qatar awıl xojalıġı eginleri tabıslı jetistirilmekte. Bul eginler regionnıń ekonomikalıq rawajlanıwında áhmiyetli orın iyeleydi hám topıraq ónimdarlıġı menen tıǵız baylanıslı. Biraq, hár bir eginniń topıraqqa bolǵan tásiiri hám resurslardan nátiyjeli paydalanıw ayırıqsha áhmiyetke iye [5,5-7].

Qaraqalpaqstanda eń kóp jetistiriletuġın eginler paxta, gálle (biyday hám arpa), palız eginleri jáne ot-jem eginleri bolıp tabıladı. Paxta Qaraqalpaqstannıń tiykarǵı eksportqa qolaylı eginini esaplanadı. Onıń jetistiriliwi topıraqtıń ónimdarlıġına hám suwġarıw sistemalarına úlken talap qoyadı. Paxta eginleri júdá kóp muǵdarda suw talap etedi hám topıraqtıń shorlanıwına alıp keliwi múmkin. Sol sebepli, paxta jetistiriwde teń salmaqlı agrotexnikalıq ilajlar hám zamanagóy texnologiyalardı qollanıw zárúr. Gálle eginleri tiykarınan azıq-awqat qáwipsizligin támiyinlew ushın jetistiriledi. Gálle eginleri topıraqtıń ónimdarlıġın saqlawǵa xızmet etedi, sebebi almastırıw sisteması járdeminde topıraqtıń azıqlıq zatlar balansı tiklenedi. Pomidor, qıyar, garbiz, qawın sıyaqlı palız eginleri regionnıń ishki mútájliklerin qanaatlandırıw hám jergilikli ekonomikanı rawajlandırıw ushın úlken áhmiyetke iye. Bul eginler joqarı sapalı suw hám jaqsı ónimdarlı topıraqtı talap etedi. Sharwashılıqtı rawajlandırıw ushın ot-jem eginleri, ásirese lyuserna sıyaqlı kóp jıllıq otlar jetistiriledi. Bul eginler topıraqtıń azot muǵdarın arttıradı hám topıraqtıń ónimdarlıġın tiklewde áhmiyetli rol oynaydı [2, 12-23].

Hár bir eginniń topıraqqa tásiiri hár qıylı. Paxta hám gálle sıyaqlı eginler topıraqtıń azıqlıq zatlar balansına kúshli tásir kórsetedi. Olar kóp muǵdarda azot, fosfor hám kaliydi paydalanadı, sonıń ushın almastırıp egiw sisteması hám organikalıq tóginlerden paydalanıw ónimdarlıqtı

saqlawda ayırıqsha áhmiyetke iye. Palız eginleri topıraqtan kóp azıqlıq zatların tartıp aladı, biraq almastırıp egiw sisteması hám tóginlerdi qollanıw arqalı topıraqtıń ónimdarlıǵın tiklew múmkin. Ot-jem eginleri bolsa topıraqtı azot penen bayıtıp, ónimdarlıqtı arttıradı. Suwǵarıw sistemaları eginlerdiń tabıslı rawajlanıwında sheshiwshi rol oynaydı. Bar dástúriy suwǵarıw usılları kóbinese suwdıń nátiyjesiz jumsalıwına alıp keledi, bul bolsa topıraqtıń shorlanıwın kúsheytedi. Sonıń menen birge, innovaciyalıq suwǵarıw texnologiyalarınıń engiziliwi, máselen, tamshilatıp suwǵarıw sisteması, suwdı únemlewge járdem beredi hám topıraqtıń sapasın saqlaw imkaniyatın jaratadı. Bul texnologiyalar járdeminde suwdı nátiyjeli basqarıw hám topıraqtıń shorlanıwın azaytıw múmkin. Qaraqalpaqstan Respublikasında jetistiriletuǵın awıl xojalıǵı eginleri topıraq ónimdarlıǵına hár qıylı dárejede tásir kórsetedi. Sol sebepli, topıraqtı nátiyjeli basqarıw hám tóginlew sistemaların jetilistiriw, sonday-aq, innovaciyalıq suwǵarıw texnologiyaların engiziw arqalı eginlerdiń ónimdarlıǵı hám topıraq sapası arasındaqı teń salmaqlılıqtı saqlaw múmkin. Agrologiyalıq ilajlardı durıs shólkemlestiriw, zamanagóy texnologiyalardı qollanıw hám ekologiyalıq turaqlı qatnastı qalıplestiriw ayaqtań agrar potencialın maksimal dárejede arttırıwǵa járdem beredi [1].

Awıl xojalıǵı nátiyjeliligini arttırıw hám ekologiyalıq turaqlılıqtı támiyinlew ushın topıraq ónimdarlıǵın arttırıw hám onı qorǵaw úlken áhmiyetke iye. Qaraqalpaqstan Respublikasınıń suwǵarılatusın allyuvial topıraqlarında nátiyjeli agrotexnikalıq hám ekologiyalıq ilajlardı ámelge asırıw topıraq sapasın saqlaw hám ónimdarlıqtı arttırıw imkaniyatın beredi. Topıraqtıń ónimdarlıǵın arttırıwda tiykarǵı roldı agrotexnikalıq ilajlar hám texnologiyalar oynaydı. Organikalıq tóginler (kompost hám tógin) topıraq quramın jaqsılaydı, biologiyalıq belsendiligin arttıradı hám ónimdarlıǵın tikleydi. Mineral tóginler, ásiyese azot, fosfor hám kaliy, topıraqtaǵı azıqlıq zatlardıń balansın saqlawda úlken áhmiyetke iye. Biraq olardıń normalarına ámel etpew topıraqtıń shorlanıwına alıp keliwi múmkin. Almastırıp egiw topıraqtıń biologiyalıq hám ximiyalıq balansın tikleydi. Palız hám ot-jem eginleri azottı qayta tiklewge járdem beredi, bul bolsa topıraqtıń ónimdarlıǵın saqlawǵa xızmet etedi. Tereń shúdigarlaw járdeminde topıraq azıqlıq zatların qayta bólistiriw múmkin. Jerlerdi tegislew bolsa suwdıń birdey bólistiriliwin támiyinleydi, bul bolsa suwdıń jumsalıwın azaytadı. Jańa texnologiyalar suwdı únemlew hám topıraq sapasın jaqsılawda úlken áhmiyetke iye. Tamshilatıp suwǵarıw suwdı únemlew hám topıraqtı shorlanıwdan saqlawda nátiyjeli. Bul usılda azıqlıq zatlardı anıq jetkerip beriw imkaniyatı bar. Topıraq ıǵallıǵın monitoring etiw sistemaları- sensorlar járdeminde topıraq ıǵallıǵın ólshew hám suwǵarıwdı beyimlestiriw arqalı suwdan aqlıǵa muwapıq paydalanıw múmkin. Duzdı juwıw texnologiyaları, bunda topıraqtaǵı artıqsha duzlardı juwıw ushın arnawlı suwǵarıw rejimleri qollanıladı, bul bolsa topıraqtıń shorlanıwın azaytıwǵa járdem beredi.

Juwmaq. Topıraq ónimdarlıǵın arttırıw hám onı qorǵaw, Qaraqalpaqstan Respublikasınıń suwǵarılatusın allyuvial topıraqlarında awıl xojalıǵı nátiyjeliligini hám ekologiyalıq turaqlılıqtı támiyinlewde áhmiyetli rol oynaydı. Topıraqtı nátiyjeli basqarıw ushın agrotexnikalıq ilajlar, innovaciyalıq suwǵarıw texnologiyaları hám qorshaǵan ortalıqtı qorǵaw ilajları ámelge asırılıwı zárúr. Organikalıq hám mineral tóginler, almastırıp egiw sisteması, zamanagóy suwǵarıw texnologiyaları sıyaqlı usıllar topıraqtıń sapasın saqlawǵa hám ónimdarlıqtı arttırıwǵa járdem beredi. Solay etip, topıraq ónimdarlıǵın arttırıw hám onı qorǵaw ayaqtań awıl xojalıǵı potencialın maksimal dárejede arttırıwǵa xızmet etedi.

References:

1. Abdullaev X.A. O'zbekiston tuproqlari Tash DU.T.1973.
2. Babaev A.X. "Suwg'ariw ha'mde juwiw maqsetinde isletiletug'in suw sapasin bahalaw jollari" (V kn.) "Jerlerdi suwg'ariw ha'mde juwiw ushin isletiletug'in dushshi ha'm minerallasqan suwlardi paydalaniw" Ilimiy jumislar toplami, 12-23 bet, Moskva 1973.
3. Boboxojaev I., Uzokov P.- "Tuprokshunoslik". "Mexnat" T 1994.
4. Gluxova T.P, Strelnikova G.A. O'zbekstannin` minerallasqan suwi suwg'ariw rezervi. Tashkent, FAN, 1983j.
5. Jolibekov B, Jolibekov B.B, Jolibekov M.B. "Suwg'arilatug'in duzlang'an topiraqlar meliorativlik jag`dayina suwg'ariwdin` ha`r tu`rli metodlarinin` ta`siri" TashGAU NF IV - Ilimiy - praktikaliq konferentsiya. Tezislar. Nukus. Bilim. 2004 j. 5-7 bet.

